

Бердянський державний педагогічний університет

Методика

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез гетероструктури $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$ методом SILAR

М.В. 1.2 – 2023

Видання офіційне

2023

М.В. 1.2 – 2023

Передмова

- 1. ВНЕСЕНО:** Бердянським державним педагогічним університетом
- 2. РОЗРОБЛЕНО:** Яна СИЧІКОВА, доктор технічних наук, професор
- 3. ЗАТВЕРДЖЕНО:** Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5
від 13 грудня 2023 року
- 4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ**

Методику розроблено у рамках реалізації Проєкту 2022.02/0001 "Дизайн та дослідження оксидних гетероструктур для портативних сонячних елементів" конкурсу «Кембридж - НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)»

@Бердянський державний педагогічний університет

М.В. 1.2- 2023

ЗМІСТ

- 1. Область застосування**
- 2. Нормативні посилання**
- 3. Терміни, визначення, скорочення**
- 4. Зразки та прекурсори**
- 5. Опис методу**
- 6. Безпека**
- 7. Контроль якості**
- 8. Оформлення проведення випробувань**
- 9. Приклад**
- 10. Бібліографічні посилання**

МЕТОДИКА

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез гетероструктури $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$ методом SILAR

1. Область застосування

1.1 Цей документ встановлює методологію та технічні вимоги для синтезу гетероструктури $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$ за допомогою методу successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR). Він охоплює всі аспекти підготовки зразків, умови синтезу, використання реактивів та обладнання, а також критерії контролю якості отриманих матеріалів. Методика розрахована на використання в лабораторіях, які спеціалізуються на дослідженнях у галузі нанотехнологій, та може застосовуватися для створення напівпровідникових та фотокаталітичних матеріалів.

1.2 Цей документ не містить детальних інструкцій з техніки безпеки або відповідності екологічним нормам, які мають відповідати національним та міжнародним стандартам. Відповідні рекомендації з безпеки та екологічні аспекти повинні бути розглянуті у відповідних розділах цього документа.

2. Нормативні посилання

2.1 Цей розділ містить перелік стандартів та інших нормативних документів, на які посилається дана методика. Застосування цих документів є обов'язковим для коректного виконання всіх процедур, описаних у цьому документі:

ISO/TR 11360:2010 Нанотехнології — Методологія класифікації та категоризації наноматеріалів;

ISO/TR 11811:2012 Нанотехнології — Настанови щодо методів нано- та мікротрибологічних вимірювань;

ISO/TS 12805:2011 Нанотехнології — Специфікації матеріалів — Керівництво щодо специфікації нанооб'єктів;

ISO/TR 12885:2018 Нанотехнології — Практика охорони здоров'я та безпеки на виробництві;

ISO/TS 12901-1:2012 Нанотехнології. Управління професійним ризиком, застосоване до розроблених наноматеріалів. Частина 1. Принципи та підходи;

ISO/TR 16196:2016 Нанотехнології. Компіляція та опис методів підготовки зразків і дозування для розроблених і виготовлених наноматеріалів;

ISO/TS 18110:2015 Нанотехнології — словники показників науки, технологій та інновацій;

ISO/TR 18196:2016 Нанотехнології — Матриця техніки вимірювання для характеристики наноб'єктів;

ISO 19749:2021 Нанотехнології — Вимірювання розподілу частинок за розміром і формою за допомогою скануючої електронної мікроскопії;

ISO/TS 24672:2023 Нанотехнології — Настанови щодо вимірювання концентрації кількості наночастинок;

ISO 80004-1:2023 Нанотехнології – Словник – Частина 1: Основний словник;

ISO/TS 80004-5:2011 Нанотехнології — Словник — Частина 5: Інтерфейс нано/біо;

ISO/TS 80004-6:2021 Нанотехнології — Словник — Частина 6: Характеристика наноб'єктів;

ISO/TS 80004-8:2020 Нанотехнології — Словник — Частина 8: Процеси нановиробничих процесів.

3. Терміни, визначення, скорочення

3.1 У цій методиці використовуються такі терміни і визначення:

- **SILAR (successive ionic layer adsorption and reaction method):** Метод послідовного осадження іонних шарів та реакції, що використовується для формування гетероструктур з точним контролем товщини та складу.
- **Текстурування поверхні:** Процес створення мікрорельєфу на поверхні матеріалу для покращення адгезії наступних шарів.
- **Електрохімічне травлення:** Використання електрохімічної реакції для створення текстурованої поверхні.
- **Промивка:** Процес видалення надлишкових іонів та продуктів реакції з поверхні підкладки після кожного етапу осадження у методі SILAR.
- **Субстрат:** Матеріал або речовина, на поверхню якої наносяться інші матеріали. У цій методиці монокристалічний ZnO використовується як субстрат.
- **Іонна адсорбція:** Процес приєднання іонів з розчину до поверхні твердої речовини.
- **Анодна реакція:** Електрохімічний процес, що відбувається на аноді під час електролізу.
- **Магнітна мішалка:** Прилад для змішування рідин, який використовує магнітне поле для обертання мішалки всередині ємності з розчином.
- **Дифузійна піч:** Тип печі, що використовується для термічної обробки матеріалів, зокрема для дифузії або відпалу.

4. Зразки та прекурсори

4.1 **Підготовка підкладки:** використано монокристалічні пластини оксиду цинку (ZnO), вирощені гідротермальним методом. Поверхня підкладок була піддана текстуруванню для забезпечення кращого зціплення осаджуваних шарів.

4.2 **Електрохімічне травлення підкладки:** процедура включає анодне електрохімічне травлення в розчині соляної кислоти ($\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}:\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 2:1:1$) при напрузі 5В, 10 хвилин під освітленням ксеноновою лампою.

4.3 **Розчин для осадження CdS (розчин 1):** складається з водного розчину хлориду кадмію (0,1М CdCl_2), тіосечовини ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$) та аміаку (NH_3) у співвідношенні 0,1М:0,1М:5М. Розчин підігрівається до 80°C і перемішується протягом 20 хвилин.

4.4 **Розчини для формування $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$:** використано два розчини - водний розчин телуриду натрію (0,01М Na_2TeO_3) як джерело телуру і спиртовий розчин нітрату кадмію (0,01М $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$) як джерело кадмію.

4.5 **Перевірка чистоти та концентрації хімічних реактивів та прекурсорів:** проводиться за допомогою стандартизованих методів, таких як спектроскопія або хроматографія. Це включає аналіз зразків реактивів на наявність домішок та визначення їх точної концентрації. Такий контроль забезпечує однорідність матеріалів, використовуваних у експерименті, та гарантує, що кожне випробування буде відтворюваним та надійним.

5. Опис методу

5.1 **Підготовка підкладки:** Монокристалічні пластини ZnO, підготовлені за допомогою гідротермального методу, піддаються текстуруванню для створення ефективної поверхні для подальшого осадження шарів.

5.2 **Електрохімічне травлення:** Підкладки обробляються шляхом анодного електрохімічного травлення в розчині $\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}:\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 2:1:1$ при 5В під освітленням ксеноновою лампою протягом 10 хвилин.

5.3 **Приготування розчину для CdS:** Готують водний розчин хлориду кадмію, тіосечовини та аміаку у вказаному співвідношенні, підігрівають до 80°C і перемішують протягом 20 хвилин.

5.4 **Приготування розчинів для $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$:** Готують два розчини, один з водного розчину Na_2TeO_3 , інший зі спиртового розчину $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$.

5.5 **Процес SILAR:** Виконують цикли SILAR, занурюючи підкладки по чергову в розчини для осадження CdS та $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$, з проміжними промиваннями дистильованою водою та H_2O_2 для видалення надлишкових іонів.

5.6 **Термічна обробка:** Після завершення всіх циклів SILAR, зразки відпалюють у дифузійній печі при 150°C в атмосфері кисню протягом 20 хвилин для кристалізації та окисдування.

5.7 Характеризація синтезованих структур: Використання SEM для визначення морфології, EDX для аналізу хімічного складу, XRD для дослідження кристалічності та Раманівської спектроскопії для вивчення структурних властивостей синтезованих гетероструктур.

6. Безпека

6.1 Особиста безпека: Під час всіх етапів експерименту необхідно використовувати стандартні засоби індивідуального захисту, включаючи захисні окуляри, лабораторний халат, та відповідні захисні рукавиці.

6.2 Безпека при роботі з хімічними речовинами: При роботі з хімічними реактивами, зокрема з кислотами, такими як HCl і HF, слід застосовувати особливі заходи безпеки. Робочі зони мають бути добре вентилявані, а всі процедури з хімічними речовинами слід проводити в димовій шафі.

6.3 Управління хімічними речовинами: Усі хімічні речовини мають зберігатися в місцях, де є відповідна позначка, і відповідно до рекомендацій щодо їхнього зберігання та утилізації.

6.4 Використання обладнання: При роботі з високотемпературним обладнанням, таким як печі, необхідно дотримуватися інструкцій з безпеки та використовувати захисне обладнання для запобігання опіків.

6.5 Пожежна безпека: Необхідно забезпечити наявність вогнегасників та інших засобів пожежогасіння у лабораторії, особливо в місцях зберігання легкозаймистих хімічних речовин.

6.6 Тренінг з безпеки: Усьому персоналу, який бере участь у роботі з цією методикою, необхідно пройти відповідний тренінг з безпеки, щоб забезпечити обізнаність з потенційними ризиками та процедурами їх запобігання.

6.7 Надзвичайні ситуації: У лабораторії повинні бути чітко визначені процедури дій у випадку аварійних ситуацій, включаючи витік хімічних речовин, пожежі або травми.

7. Контроль якості

7. Контроль якості

7.1 Перевірка обладнання: Перед початком експерименту необхідно здійснювати рутинну перевірку всього обладнання на предмет його працездатності та калібрування, щоб забезпечити точність вимірювань.

7.2 Контроль якості реактивів та матеріалів: Перед використанням всі хімічні реактиви та матеріали мають бути перевірені на чистоту та відповідність специфікаціям, що забезпечує високу якість експериментальних результатів.

7.3 Відбір проб для аналізу: Вибір проб з кожної партії зразків для проведення випробувань, щоб забезпечити репрезентативність та відтворюваність результатів.

7.4 Документація процедур та результатів: Усі процедури та результати експериментів мають бути ретельно задокументовані, що включає детальний опис методів випробувань, обробки даних та отриманих результатів.

7.5 Підтвердження відповідності стандартам: Усі процеси та результати перевіряються на відповідність встановленим стандартам та нормативам, якщо такі існують.

7.6 Аудит та оцінка якості: Регулярне проведення аудиту та оцінки якості процесів і результатів для ідентифікації областей для поліпшення та впровадження коригувальних заходів.

7.7. Методи аналізу якості матеріалів: Контроль якості одержаних матеріалів проводиться за допомогою таких методів, як скануюча електронна мікроскопія (SEM), енергодисперсійний рентгенівський аналіз (EDX) та рентгенівська дифракція (XRD). SEM використовується для аналізу поверхні та морфології зразків, EDX - для хімічного аналізу, а XRD - для визначення кристалічної структури матеріалів.

8. Оформлення проведення випробувань

8.1 Документація процедур: Всі процедури, використані під час випробувань, повинні бути чітко задокументовані, включаючи деталі обладнання, реактивів, умов проведення експерименту та будь-яких змін, що були внесені в процес.

8.2 Запис результатів: Результати випробувань слід записувати в стандартизованому форматі, що включає дату проведення, час, ідентифікаційні дані зразків, отримані результати та будь-які відхилення чи особливості спостережень.

8.3 Фотографічна та відео фіксація: Якщо це можливо та доречно, проводити фотографічну або відео фіксацію ключових етапів експерименту для забезпечення додаткової документації.

8.4 Електронне зберігання даних: Використання електронних систем для зберігання всієї документації та результатів випробувань для зручності доступу та аналізу.

8.5 Контроль за змінами: Усі зміни у процедурах або обладнанні, що використовується, повинні бути відображені в документації з чітким поясненням причин та впливу цих змін на результати випробувань.

8.6 Оформлення звітів: Підготовка звітів про проведення випробувань, які включають повний опис виконаних робіт, отриманих результатів, аналіз даних та висновки.

8.7 Верифікація та валідація даних: Проведення перевірки отриманих даних на точність та повноту, а також валідація методів та процедур, використаних під час випробувань.

9. Приклад

9.1 Матеріали та зразки для експерименту

9.1.1 Підготовка підкладки. У якості підкладки було використано монокристали оксиду цинку (ZnO) високого ступеня кристалічності та чистоти, вирощені гідротермальним методом. Для кращого зціплення осаджуємих субстратів на поверхню підкладки було проведено текстурування поверхні ZnO. Для цього методом електрохімічного травлення в розчині соляної кислоти ($\text{HCl}:\text{H}_2\text{O}:\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}=2:1:1$) проводили анодну електрохімічну реакцію при постійній напрузі $U = 5\text{V}$ протягом 10 хв в режимі освітлення ксеновою лампою Osrm XBO потужністю 250 Вт на відстані 10 см від поверхні напівпровідника. У результаті на поверхні ZnO було сформовано мікрорельєф, що містив тераси, східці та пори.

9.1.2 Приготування розчину для осадження CdS (розчин 1). Для формування шару сульфїду кадмію (CdS) було використано водний розчин хлориду кадмію (0.1M CdCl_2). У розчин додавали тіосечовину ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$) та аміак (NH_3) у співвідношенні компонентів:

Розчин підігрівали до температури 80°C з постійним перемішуванням магнітною мішалкою протягом 20 хв.

9.1.3 Розчини для формування наночастинок $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$. У якості джерела телуру використовували водний розчин телуриду натрію ($0,01\text{M Na}_2\text{TeO}_3$) – розчин 2; джерела кадмію – спиртовий розчин нітрату кадмію ($0,01\text{M Cd}(\text{NO}_3)_2$) – розчин 3.

9.2 Методи синтезу

Для синтезу гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$ використовували successive ionic layer adsorption and reaction method (SILAR). Цей метод містить такі необхідні етапи:

- приготування розчинів, що мають іони осаджуємих речовин;
- занурювання підкладки в приготований розчин з метою адсорбції іонів;
- промивка підкладки для видалення з її поверхні надлишкових (неадсорбованих і слабо зв'язаних) іонів;
- сушка зразків.

Зразок занурюють по чергово у приготовлені розчини. Особливістю методу є те, що між кожним етапом осадження (занурення в іонні розчини) необхідним є промивка зразків для видалення надлишкових продуктів реакцій. Цикли можуть повторюватися декілька разів для досягнення бажаного результату. Цим досягається пошарова адсорбція, що дозволяє формувати багатшарові гетероструктури. Етапи експерименту та їх тривалість наведено на рис. 1 та у табл. 1.

Табл 1. Етапи пошарового формування гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$

№ етапу	Назва, мета	Розчин	Тривалість
1	Формування структури CdS/ZnO	$\text{CdCl}_2:\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}:\text{NH}_3=0,1\text{M}:0,1\text{M}:5\text{M}$	5 годин
2	Rinsing 1, видалення надлишкових продуктів реакції	Дистильована H_2O	2 хв
3	Формування гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$	Водний розчин 0,01M Na_2TeO_3	10 хв
4	Rinsing 2, видалення надлишкових продуктів реакції	H_2O_2	2 хв
5	Формування гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$	Спиртовий розчин 0,01M $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$	10 хв
6	Rinsing 3, видалення надлишкових продуктів реакції	H_2O_2	2 хв

Рис. 1 Схема методу SILAR для отримання гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$

Один цикл формування $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$ складався з (3 – 6) етапів. Було проведено 5 таких циклів.

Після експерименту для завершення процесу кристалізації та оксидування зразки поміщали у дифузійну піч швидкісного відпалу JetFirst в потоці кисню. Температура обробки 150°C, тривалість – 20 хв.

9.3 Характеризація синтезованих структур

9.3.1 Морфологію одержаних структур досліджували за допомогою скануючого електронного мікроскопу SEO-SEM Inspect S50-B.

9.3.2 Хімічний склад поверхневих шарів досліджували за допомогою методу EDX на спектрометрі AZtecOne з детектором X-MaxN20.

9.3.3 Рентгенівську дифракцію проводили на дифрактометрі Дрон–3М з нефільтрованим Cu Ka-випромінюванням у діапазоні кутів 2θ $10^\circ - 80^\circ$ з кроком $0,01^\circ$.

9.3.4 Раманівські вимірювання проводили при кімнатній температурі в системі RENISHAW inVia Reflex з довжиною хвилі збудження 532 нм при інтенсивності 5%.

9.3.5 Для опису морфологічних та структурних характеристик використовували програмні пакети ImageJ, Vesta та бази кристалографічних структур Crystallography Open Database (COD) and The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC).

9.4 Результати

9.4.1 SEM-аналіз

Рис. 2 демонструє зображення морфології поверхні гетероструктури $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$, знятої на максимально допустимому наблизенні (збільшення у 100.000 разів). Через надвелике збільшення та напівпрозорість матеріалу якість зображення є не дуже високою, проте дозволяє оцінити основні морфологічні характеристики сформованої структури. Можна бачити, що поверхня вкрита дрібними сфероподібними кристалітами. Кристаліти упаковані дуже щільно. Діаметр кристалітів знаходиться у діапазоні (70-90) нм (на вирізках зображення морфології рис. 1 b). При такому розмірі нанооб'єктів спостерігається наявність квантово-розмірних ефектів. Також на вирізках рис. 1 (c) можна побачити наявність іншої фази – в цих областях структура більш щільна, однак має пори з розміром у поперечному перерізі (50-70) нм. Цікаво відмітити, що фази не мають чітко виражених кордонів. Вони плавно переходять одна в одну, формуючи при цьому пухку структуру. Це може свідчити про наявність на поверхні декількох речовин, споріднених за складом. Рис. 1d демонструє поперечний розкол отриманої гетероструктури. Можна бачити, що плівка CdS є доволі широкою (2 мкм), що є наслідком тривалої витримки зразка в розчині $CdCl_2:CH_4N_2S:NH_3$, концентрація реагентів у електроліті, а також температура електроліту [1].

Поверхнева плівка $Cd_xTe_yO_z$ має набагато меншу ширину (500 нм) і демонструє пухку морфологію з острівцями на поверхні.

Рис. 2 SEM-зображення поверхні (а – с) та сколу (d) гетероструктури $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$

Крім того, інтерфейс гетероструктури демонструє наявність шпількових отворів

9.4.2 EDAX-аналіз

На рис. 3 представлено EDX-спектр та співвідношення компонентів на поверхні утвореної структури. Можна бачити, що присутні спектри від Zn, S, Cd, Te, O. Zn та S знаходяться у малих концентраціях (3,23% та 9,69% відповідно). Це свідчить про те, що поверхня зразків доволі щільно заросла кадмій-телуровими оксидами. У найбільшій концентрації знаходиться кисень, що свідчить про присутність його у різних з'єднаннях кадмію та телуру. Рефлексів від інших елементів не було виявлено.

Рис. 3. EDX-спектр та компонентний склад поверхні $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$

9.4.3 XRD-аналіз

На рис. 4 наведено дифрактометричні спектри утвореної структури. Можна бачити, що головний пік відповідає площині (310) CdTe_3O_8 (Monoclinic, Space group $P2/c$, Space group number 13; $a = 14.0660 \text{ \AA}$; $b = 5.8720 \text{ \AA}$; $c = 10.5210 \text{ \AA}$). Розмір кристалітів, розрахований за Scherrer's formula за цим спектром становить 24,9 нм.

Також піки дифракції при $2\theta = 20.82, 27.805, 28.513, 33.74$ відповідають (111), (112), (440), (020) площинам моноклінної структури CdTe_3O_8 .

Спостерігаються піки, пов'язані з CdTeO_3 : при $2\theta = 31.4; 54.40; 63.85, 75.75$ які відповідають (040), (220), (004), (110) площинам ортоморфічної структури відповідно. Інтенсивність цих піків дуже слабка, в порівнянні з піками, пов'язаними з CdTe_3O_8 . Це свідчить про переважність оксиду CdTe_3O_8 над CdTeO_3 на поверхні синтезованої структури.

Рис. 4 - XRD-спектр гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$

Крім того, можна констатувати наявність піків від оксидів телуру TeO_2 , TeO_3 , TeO_4 . Слабка їхня інтенсивність та близькість до піків від CdTe_3O_8 і CdTeO_3 свідчить про те, що оксиди телуру є складовими структур кадмій-телурових оксидів. При донасиченні CdTe_3O_8 над CdTeO_3 киснем, кадмій може замінюватися їм та утворювати сполуку TeO_3 [2]. Перехід до TeO_4 теж відбувається за рахунок приєднання кисню [3]:

Шум присутній у правій області спектру, гало в області (50 – 70) 2θ , а також дуже слабка інтенсивність свідчить про аморфізацію поверхні внаслідок переходу від оксидів CdTe_3O_8 і CdTeO_3 до TeO_4 і TeO_2 . Доказом наявності оксидів телуру є

також жовтий колір поверхні зразка, який притаманний аморфній фазі α - TeO_3 [4]. Ці результати добре узгоджуються зі зробленим раніше припущенням про наявність декількох оксидів на поверхні синтезованої гетероструктури.

Піків від CdS не було виявлено. Це може свідчити про доволі щільну плівку нанокompозиту $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$, яка вбудувалася в матрицю підкладки. Також це може свідчити про те, що поверхня гетероструктури CdS/ZnO характеризувалася наявністю оксидного аморфізованого шару.

3.4 Raman-аналіз

Раманівський спектр демонструє наявність спектрів високої (300 cm^{-1} , 603 cm^{-1}) та середньої (108 cm^{-1} , 211 cm^{-1} , 253 cm^{-1}) інтенсивності (рис. 5). Деякі піки розширюються з правого краю та мають незначні низькоінтенсивні піки (наприклад, 145 cm^{-1} , 319 cm^{-1} , 369 cm^{-1}). Також можна бачити, що починаючи з області 600 cm^{-1} і вище, спостерігається різкий підйом лінії спектру («хвіст»).

Спектрів від підкладки ZnO не було зафіксовано. Це свідчить про повне заростання поверхні кадмій-вмісними плівками достатньої товщини. Інтенсивний пік 300 cm^{-1} зумовлений основною фононою модою LO CdS. Цей пік асиметричний у бік більшої частоти у порівнянні з типовим спектром об'ємного CdS (305 cm^{-1}). Він містить в собі незначні піки в 248 та 369 cm^{-1} . Це може свідчити про наявність частинок з великим розкидом по розмірам.

Рис. 5 – Спектри комбінаційного розсіяння гетероструктури $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z/\text{CdS}/\text{ZnO}$

Низькочастотні піки 108 cm^{-1} та 145 cm^{-1} приписуються зонально-центральному фононам кристалічного Te (A1 та E-симетрії відповідно). Інтенсивність піку 108 cm^{-1} є середньою, тоді як пік 145 cm^{-1} зовсім слабкий. Це свідчить про низьку концентрацію кристалічного вільного телуру на поверхні сформованої структури.

Пік 253 см^{-1} є типовим для кубічної фази оксиду кадмію (CdO). Також CdO приписується пік в області 211 см^{-1} . Зміщення його в низькочастотну область спектру у порівнянні з типовим (216 см^{-1}) та доволі велика ширина свідчить про наявність частинок нанометрового розміру.

Цікаво зауважити, що типових для CdTe піків (165 см^{-1} и 325 см^{-1}) не спостерігається. Проте в області $310\text{-}370\text{ см}^{-1}$ наявний сильний шум, за рахунок чого відбувається правостороннє розширення піку 300 см^{-1} . Поява таких шумів свідчить, що поверхня структури повністю оксидувалася з утворенням різних оксидних сполук Cd та Te .

Тобто при іонному осадженні та відпаленні зразків в потоці кисню маємо утворення сполуки $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$. Крайніми випадками є ті, коли один з коефіцієнтів набуває нульового значення (Te_yO_z , Cd_xTe_y , Cd_xO_z при $x=0$, $y=0$, $z=0$ відповідно).

Найбільш інтенсивний пік в області 603 см^{-1} може бути пов'язаним з першою надтоною модою 2LO CdS . Однак, є повідомлення, які свідчать про те, що інтенсивні піки в області $550\text{-}600\text{ см}^{-1}$ зумовлені коливальними модами TeO_4 [5]. При цьому зазначається, що інтенсивність спектру залежить від концентрації кисню в сполуках. Тобто сполука TeO_4 присутня у різних типах оксиду кадмій-телуру. Слід зауважити, що у нашому випадку інтенсивність піку може бути зумовлена проявом квантово-розмірних ефектів через наявність кристалітів нанометрового розміру. Такий розмір кристалітів дозволяє класифікувати їх як квантові цяпки.

В області $600\text{-}800\text{ см}^{-1}$ спостерігаються низькоінтенсивні коливальні моди, які відносяться до коливальних зв'язків Te-O-Te . Можна стверджувати, що TeO_3 при насиченні киснем переходить до форми TeO_4 , який спостерігається в оксидах CdTeO_3 та CdTe_3O_8 . На спектрі раманівського розсіяння світла піки від цих структурних одиниць спостерігаються в області $850\text{-}950\text{ см}^{-1}$. Інтенсивність спектрів в області після 603 см^{-1} дуже низька і носить характер скоріше флуктуацій. Це свідчить про значну аморфізацію структури та утворення склоподібних оксидів, якими є оксиди телуру ($\text{TeO}_2 \rightarrow \text{TeO}_3 \rightarrow \text{TeO}_4$). Про це також свідчить утворення «хвоста» спектру високочастотній області. Ці результати добре узгоджуються з результатами XRD та SEM-аналізів.

Іншими словами, при невисокій концентрації кисню утворюється сполука TeO_4 , яка має добру сумісність з orthorhombic оксидом CdTeO_3 . При донасиченні структур киснем, атоми кисню витісняють атоми кадмію з утворенням сполуки TeO_3 . Далі можливим стає перехід до оксиду TeO_2 , який може бути складовою сполук CdTe_3O_8 , CdTe_2O_5 , CdTeO [46].

10. Бібліографічні посилання

1. CdTeO_x to CdTeO_3 structural phase transition in as-grown polycrystalline films by reactive sputtering / J. Carmona-Rodríguez et al. *Journal of Applied Physics*. 2008. Vol. 103, no. 12. P. 123516. URL: <https://doi.org/10.1063/1.2939567>
2. Study of the structural and morphological characteristics of the $\text{Cd}_x\text{Te}_y\text{O}_z$ nanocomposite obtained on the surface of the CdS/ZnO heterostructure by the SILAR method / Y. Suchikova et al. *Applied Physics A*. 2023. Vol. 129, no. 7. URL: <https://doi.org/10.1007/s00339-023-06776-x>

3. Characterization of $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$ Heterostructures Synthesized by the SILAR Method / Y. Suchikova et al. *Coatings*. 2023. Vol. 13, no. 3. P. 639. URL: <https://doi.org/10.3390/coatings13030639>
4. Layer-by-Layer Synthesis and Analysis of the the Phase Composition of $Cd_xTe_yO_z/CdS/por-ZnO/ZnO$ Heterostructure / S. Kovachov et al. *2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek)*, Kharkiv, Ukraine, 3–7 October 2022. 2022. URL: <https://doi.org/10.1109/khpiweek57572.2022.9916492>
5. Optimization of $Cd_xTe_yO_z$ Synthesis Modes by the SILAR Method / Y. Suchikova et al. *2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT)*, Lviv, Ukraine, 26–28 September 2023. 2023. URL: <https://doi.org/10.1109/ELIT61488.2023.10310877> (date of access: 10.12.2023).
-

Код УКНД: 07.120

М.В. 1.2-2023

НАНОМАТЕРІАЛИ

Синтез гетероструктури $Cd_xTe_yO_z/CdS/ZnO$ методом SILAR

Ключові слова: гетероструктури, SILAR, електрохімічне травлення, підкладка, тонка плівка, розчини, промивання

РОЗРОБЛЕНО: Яна СИЧІКОВА, доктор технічних наук, професор

ЗАТВЕРДЖЕНО: Кафедра фізики та методики навчання фізики, № 5

від 13 грудня 2023 року